

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Уникальные философские взгляды Серена Кьеркегора

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
2. **Раджапов Алибек Аброрович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье подчеркивается, что все сферы общества, все процессы, происходящие в нем, имеют диалектическое содержание, что диалектическое содержание и коммуникация как целостная система распространяются в равной мере и на само общество, и на все сферы внутри него, будь то экономическая сфера или политическая сфера, она не может зависеть от диалектики.

Ключевые слова: диалектика, добро, зло, человек, духовность.

Abstract

It is emphasized in the article that all spheres of society, all the processes taking place in it have a dialectical content, that the dialectical content and communication as a whole system apply equally to the society itself and to all spheres within it, whether it is the economic sphere or the political sphere, it

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

cannot be dependent on dialectics.

Key words: dialectics, good, evil, human, spirituality.

Аннотация

Мақолада жамиятнинг ҳамма соҳалари, унда кечаётган барча жараёнлар диалектик мазмунга эгаллиги, диалектик мазмун ва алоқадорлик яхлит бир тизим сифатида жамиятнинг ўзига ҳамда унинг таркибидаги барча соҳаларга бирдек таалуқли эканлиги, у иқтисодий соҳа бўладими, сиёсий соҳа бўладими, диалектикага боғлиқ бўлмаслиги мумкин эмаслиги таъкидланган.

Калит сўзлар: диалектика, яхшилик, ёмонлик, инсон, маънавият.

Датский мыслитель Сёрен Кьеркегор, заложивший краеугольный камень создания философии экзистенциализма, живший с 1813 по 1855 год, а проживший всего 42 года, говорил, что состояния безразличия, пренебрежения и равнодушия являются пороками, расстраивающими общественные отношения и они никогда не несли свет человечеству. На первый взгляд это может не показаться вредными привычками. Однако при более глубоком размышлении эти пороки лежат в основе многих недостатков и даже зол в обществе. Как указывал Сёрен Кьеркегор, «если представить жизнь большинства людей с точки зрения диалектического безразличия, то окажется, что она так далека от добра (веры) и что в ней нет высокого уровня духовности. .". Если вы заметили, в этом комментарии Сёрена Кьеркегора используется выражение духовности. Также вопросы, которые мы

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

рассмотрели и проанализировали выше, связаны с понятием духовности. Возьмем, в частности, чувство беспокойства в человеческом сердце, о котором неоднократно упоминалось. Сердце человека выражает внутренние духовные переживания и эмоции человека. Процессы, связанные с внутренними духовными переживаниями, чувствами, духовной силой, внутренним богатством, внутренним миром человека в целом составляют духовность. Упоминается в ряде философской литературы.

Когда мы знакомимся с работами Сёрена Кьеркегора, одно из его определений духовности, точнее, духовной жизни, выражается так: «Все в духовной жизни есть диалектика». Здесь возникает один вопрос: что изменилось бы, если бы Сёрен Кьеркегор использовал слово «духовность» вместо слова «духовная жизнь». На наш взгляд, ничего существенного не изменилось бы. Потому что духовность проявляется в духовной жизни. Не надо говорить о духовности, если нет духовной жизни. Поэтому мы хотели бы попросить вас не удивляться, если мы иногда используем термины духовность и духовная жизнь вместе в следующих местах. В начале нашего мнения прежде всего следует подчеркнуть, что не только духовная жизнь, но и все сферы общества, все процессы, происходящие в нем, имеют диалектическое содержание. Диалектическое содержание и общение в равной степени относятся и к самому обществу как целостной системе, и ко всем сферам внутри него. Будь то экономическая сфера или политическая сфера,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

она не может зависеть от диалектики. В частности, в сфере духовной жизни. Понятие духовности, которое мы определили как совокупность внутренних духовных переживаний, богатство внутреннего мира и эмоций, связано со всеми сферами общества и оказывает на них свое влияние. Духовность выражается в духе человека, характере и характере. А если нет, другими словами, духовность есть в каждом человеке. Человек не может существовать без духовности. Только его уровни у всех разные. Так вместе с человеком духовность вошла во все сферы жизни общества. Ведь субъектом процессов в обществе является человек, а объектом - вещи и явления, возникшие в результате деятельности человека. Поэтому вы не найдете места в обществе вне сферы влияния духовности. Что это значит? Это означает, что влияние каждого положительного обновления или отрицательного изменения в духовной жизни отражается во всем обществе в течение короткого периода времени. Алахус, внимание к духовной жизни означает внимание к обществу в целом. В обновленной политике Узбекистана кардинальные изменения происходят и в этой сфере.

Одним из факторов, тормозящих продвижение человеческой духовности, является сосуществование в психике человека двух сил - добра и зла или сил добра и зла. Потому что, «Человек всегда несет в себе заразу какой-то нечистью. Внутреннее присутствие этой инфекции проявляется в кратковременных вспышках необъяснимого ужаса у человека время от

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

времени. На самом деле, у всех нас есть эта злая инфекция, которую описал Серен Кьеркегор. В наших разговорах мы слышим: я даже не понял, что произошло. Что-то внутри меня закипело, я даже не знала, что сказала и что сделала от злости. К сожалению, из-за того, что мы не знаем себя, мы раним друг друга и раним наши сердца. Самое печальное, что такая ситуация иногда приводит к непоправимым, очень большим ошибкам. Все это происходит из-за действия той самой злой заразы. Мы можем написать много информации и привести доказательства о негативном влиянии зла и зла на жизнь человека и торможении прогресса общества. Но более того, как вы можете отсечь это зло и нечестие? Человек и человечество должны принимать меры, чтобы избежать их? Мы бы сделали больше полезной работы, если бы искали ответы на эти вопросы. Хотя трудно найти удовлетворительный ответ на эти вопросы, давайте попробуем. На наш взгляд, полная защита человечества от зла и зла, или его полностью устранить их невозможно. В борьбе с этими пороками успех может быть достигнут частично и на определенных направлениях. В основе этого успеха лежит борьба между внутренним «я» человека и самим собой. То есть каждый человек должен проявить свое Я в борьбе между добром и злом или добром и злом в своем сердце. Я думаю, что это чувство напоминает нам о нашей личности в душе каждого из нас. Я всегда живу в наших сердцах между добром и злом или добром и злом. Иногда он показывает свой рост

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

под влиянием этого, иногда он показывает себя под влиянием этого. Как мы обсуждали выше, на него также влияют необъяснимые ужасы. При этом этот процесс иногда совершается разумом, иногда эмоциями. Для того чтобы человек нашел в своем сердце Я и вырвал его из лона зла, ему нужны воля, сила духа и терпение. Действительно, «если у человека нет воли, у него нет своего Я. Однако чем сильнее становится сильная воля, тем больше человек осознает свою идентичность». Таким образом, человек, осознающий свою идентичность силой воли, по мере освобождения от влияния зла, познает и познает свое Я. Познание себя означает, что человек направляет себя к добру и добру. Как долго продлится этот процесс, зависит от воли, решимости и выдержки этого человека. Если есть воля, Я человека продолжит функционировать как добро. Если он просто расслабится, если не выдержит, добро уступит место злу и все начнется сначала. «Пока жизнь представляет собой высокую степень опасности», этот процесс обречен повторяться вечно. То есть никто не гарантировал, что жизненный путь будет гладким.

Если метафорически сравнить жизненный путь каждого человека с тестом, то правильно будет сказать, что его закваска состоит из смеси добра и зла. Итак, добро и зло в человеческой природе. Однако мы не хотим заключать это мнение, что когда младенцы появляются на свет, они могут творить не только добро, но и зло. Мы только хотим сказать, что каждый ребенок, рожденный в этом мире, по мере того, как он растет как человек,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

имеет склонность делать как добро, так и зло. С течением времени среда в обществе, в котором он живет, оказывает влияние на формирование этих тенденций у человека с той или иной стороны.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.
2. Lutfullaevich, Salimov B. "The Manifestation of Dialectical Principles in the Life of the Human and Society." *JournalNX*, vol. 6, no. 05, 2020, pp. 112-117.
3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated
Education and Research, 1(6), 11–17.

